

Γεωοπτικοποίηση και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στην Ανάλυση Χωροχρονικών Αλλαγών Ακτογραμμής:

Η Περίπτωση της Ερεσού Λέσβου (1945-2025)

Άννα Ατζαράκη¹, Ερμιόνη-Ειρήνη Παπαδοπούλου², Απόστολος Παπακωνσταντίνου³

Περίληψη

Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν δυναμικά συστήματα σημαντικής οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας, τα οποία όμως υφίστανται ολοένα αυξανόμενες πιέσεις από φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς παράγοντες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η λεπτομερής χαρτογραφική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης της ακτογραμμής στην Ερεσό Λέσβου, καλύπτοντας μια εκτεταμένη περίοδο ογδόντα ετών (1945-2025). Η εργασία αποσκοπεί στην παρατήρηση των χρονικών μεταβολών, επιτρέποντας την ανάλυση των κυρίαρχων τάσεων διάβρωσης και πρόσχωσης στην εν λόγω περιοχή.

Η σημασία της συγκεκριμένης εργασίας αναδεικνύεται μέσα από την λεπτομερή χαρτογραφική απεικόνιση και γεωοπτικοποίηση της ευπαθούς παράκτιας ζώνης της Ερεσού. Η μεταβολή της ακτογραμμής, αν και προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η κατανόησή της ενισχύεται πολλαπλά μέσα από την ακριβή οπτικοποίηση. Για μια περιοχή με την πολιτιστική κληρονομιά και την τουριστική δυναμική της Ερεσού, η δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης αυτών των αλλαγών είναι σημαντική. Τέτοιες οπτικοποιήσεις ενδέχεται να βοηθήσουν στην ανάδειξη των τρόπους με τους οποίους οι αλλαγές επηρεάζουν αρνητικά την τοπική οικονομία, την ελκυστικότητα του τοπίου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επιπλέον, η οπτικοποίηση με την χρήση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (VR) μέσω της εμπύθισης προσφέρει διαδραστική εμπειρία στον χρήστη, ενισχύοντας την αντίληψη των μεταβολών της ακτογραμμής διαχρονικά.

¹ Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, e-mail : ae.atzaraki@edu.cut.ac.cy

² Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, e-mail : e.papadopoulou@cut.ac.cy

³ Επικουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Τηλ.: 00357 2500 2184, e-mail : a.papakonstantinou@cut.ac.cy

Αυτή η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COASTLINE Project - Grant Agreement N. 101130576 – CUP: D93C23000960006) βάσει της συμφωνίας χρηματοδότησης No 101130576 και το πρόγραμμα ORIENTATE, μια εσωτερική ερευνητική πρωτοβουλία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με αριθμό έργου EX200163. Οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χρηματοδότησης φέρουν ευθύνη για αυτές.

Η εργασία αυτή, απαντά στην ανάγκη για λεπτομερή, ποσοτικοποιημένη και χωρικά κατανοητή γνώση των ιστορικών τάσεων, υποστηρίζοντας τεκμηριωμένες στρατηγικές προληπτικής διαχείρισης, σχεδιασμού ανθεκτικών υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης, με την γεωοπτικοποίηση να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση και επικοινωνία των ευρημάτων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, ακολουθήθηκε μεθοδολογική προσέγγιση που περιλάμβανε: α) συλλογή και επεξεργασία ιστορικών αεροφωτογραφιών (1945, 1960, 1998, 2007) και σύγχρονων ορθοφωτοχαρτών υψηλής ανάλυσης από Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) (2015, 2025), β) ψηφιοποίηση των έξι διακριτών χρονικά ακτογραμμών σε χαρτογραφική κλίμακα 1:500, γ) εφαρμογή γεωχωρικής ανάλυσης για τον υπολογισμό των ρυθμών και των αποστάσεων μεταβολής της ακτογραμμής κατά μήκος πυκνών, κάθετων τομών (transects), και δ) αναλυτική χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερα, οι δείκτες που υπολογίστηκαν αφορούν την οριζοντιογραφική μετατόπιση της ακτογραμμής (Net Shoreline Movement - NSM) και τους γραμμικούς ρυθμούς παλινδρόμησης (Linear Regression Rate - LRR), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες χρονικές περιόδους για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης τάσης.

Η παρούσα εργασία προσφέρει σύγχρονες προσεγγίσεις στην οπτικοποίηση των δεδομένων. Η ανάλυση καλύπτει ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας την διάκριση μακροπρόθεσμων τάσεων από βραχυπρόθεσμες ή εποχιακές διακυμάνσεις. Επιπλέον αξιοποιείται συνδυασμός ιστορικών αεροφωτογραφιών και σύγχρονων δεδομένων υψηλής ανάλυσης από ΣμηΕΑ, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη χρονοσειρά με προοδευτικά αυξανόμενη ακρίβεια στις πιο πρόσφατες καταγραφές. Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία επιτρέπει την ποσοτικοποίηση και χωρική κατανομή των ρυθμών μεταβολής κατά μήκος πυκνών κάθετων τομών στην ακτή, οδηγώντας στον ακριβή εντοπισμό περιοχών ιδιαίτερης δυναμικής ("hotspots") διάβρωσης ή πρόσχωσης. Συγκεκριμένα, η μέγιστη μεταβολή που παρατηρείται από το 1945 έως το 2025 υπολογίζεται περίπου 25 μέτρα. Ενσωματώνονται τεχνικές γεωοπτικοποίησης, όπως η εικονική πραγματικότητα (VR), για την αποτελεσματικότερη οπτικοποίηση των μεταβολών της ακτογραμμής. Η παρούσα εργασία δεν περιορίζεται σε μια ποιοτική περιγραφή του φαινομένου της διάβρωσης, αλλά προσφέρει συγκεκριμένους, στατιστικούς δείκτες και χαρτογραφικές απεικονίσεις της εξέλιξης της ακτογραμμής, δημιουργώντας μια βάση και ένα ισχυρό υποστηρικτικό εργαλείο για την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων.